

ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL: FORMAÇÃO DE CONCEITOS E PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.10966596

Patricia Vasconcellos da Silva

*Professora do Município de Niterói, Mestre em Ensino de Ciências da Natureza pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), patricia_vasconcellos@id.uff.br*

RESUMO

O estudo tem como objetivo discutir os aspectos teóricos/metodológicos relacionados à formação de conceitos e o processo de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. A abordagem é centrada na interação e na mediação do sujeito com o outro e com o mundo. Buscamos na abordagem histórico-cultural um caminho para construção de práticas educativas que potencializam e orientam a formação de um cidadão emancipador, crítico e reflexivo. Nesse sentido, entrelaçamos a formação dos conceitos espontâneos e científicos dialogando com a trajetória da criança no processo de institucionalização na educação infantil. Fazemos, um contraponto a psicologia tradicional que costumava enumerar as lacunas e deficiências do pensamento infantil, concentrada naquilo que “a criança não tem”, o que lhe faltava quando comparada a um adulto (VIGOTSKI, 2009, p. 21). Logo, o pensamento infantil era caracterizado negativamente, marcado pela incapacidade da criança – para produzir pensamento abstrato, formar conceitos, tirar conclusões, entre outros feitos. É nesse cenário que os estudos de Vigotski apontam uma nova investigação, colocando a criança no centro, passando a orientar-se por aquilo que a criança traz e incorpora, na relação com o processo sócio-histórico. Assim como, apontamos questões vivenciadas dentro das instituições escolares, na qual a zona de desenvolvimento proximal se faz presente e potencializa as práticas educativas.

Palavras-chave: educação infantil; formação de conceitos; Vigotski; zona de desenvolvimento proximal; aprendizagem.

ABSTRACT

The study aims to discuss the theoretical/methodological aspects related to the formation of concepts and the learning and development process in early childhood education. The approach is centered on the subject's interaction and mediation with others and the world. We seek in the historical-cultural approach a path to construct educational practices that enhance and guide us in the formation of an emancipatory, critical and reflective citizen. In this sense, we intertwine the formation of spontaneous and scientific concepts in dialogue with the child's trajectory in the process of institutionalization in early childhood education. We make a counterpoint to traditional psychology that used to enumerate the gaps and deficiencies in children's thinking, focusing on what “the child doesn't have”, what he lacked when compared to an adult

(VIGOTSKI, 2009, p. 21). Therefore, children's thinking was characterized negatively, marked by the child's inability to produce abstract thinking, form concepts, draw conclusions, among other things. It is in this scenario that Vygotsky's studies point to a new investigation, placing the child at the center, starting to be guided by what the child brings and incorporates, in the relationship with the socio-historical process. Likewise, we point out issues experienced within school institutions, in which the zone of proximal development is present and enhances educational practices.

Keywords: child education; concept formation; Vygotsky; zone of proximal development; learning.

INTRODUÇÃO

A prática educativa compreende a participação cotidiana como um exercício diário, em que indivíduos e grupos, através da administração dos seus espaços e do compartilhamento de sonhos e interesses, vão urdindo compromissos que são de cada um e do coletivo, com processos de desenvolvimento com o todo, com o planeta.

Essa prática educativa conta com estratégias didáticas:

Debates, vivências de atividades, leitura de textos de apoio e de informações relevantes, construção coletiva de textos (jornal mural...), investigação e experimentos em torno de conceitos científicos, pesquisa interativa com os atores sociais, fóruns de negociação, elaboração conjunta de propostas de ação e intervenções local (LOUREIRO, 2003, p.82).

A apropriação dessas estratégias possibilita dinamismo ao processo pedagógico. Contudo, para ser eficiente, é preciso promover um espaço de diálogo, de valorização da fala, de escuta, de acolhimento, onde o sujeito sinta-se à vontade para contar suas histórias, sinta-se confortável e confiante, propício para construção coletiva. Pois é no processo de interação que o sujeito aprende e forma suas opiniões, identidade, personalidade, construindo argumentos e se desenvolvendo (VIGOTSKI, 2007). Nesse cenário, o reconhecimento e a valorização dos saberes, da diversidade de conhecimentos decorre pelo rompimento das certezas absolutas, dos conceitos prontos ou pré-estabelecidos.

Esses apontamentos reverberam novos desafios para a educação, concebendo novos modos de educar; incentivando a emancipação humana. Deste modo, precisa-se que as educadoras possibilitem a colaboração solidária na construção de novos sujeitos, caminhos, conhecimentos e na designação de ações transformadoras que interfiram politicamente e estruturalmente na realidade.

Na verdade, a articulação das experiências e dos saberes das crianças com os conhecimentos científicos não deve ser pensada apenas como uma forma de se deter no senso comum do cotidiano imediato da criança. Trata-se antes de levar a criança a estabelecer diálogos entre o saber científico e situações de contexto.

Nessa trama, a contextualização tem ganhado um destaque especial nas propostas pedagógicas com intuito de enriquecer as possibilidades de aprendizagem de conceitos científicos, destaca-se o papel do docente mediador nesse processo, e sua intervenção na formação dos discentes na Educação Infantil, pois nesse período é necessário instrumentos de práticas interdisciplinares que compreendam a zona de desenvolvimento proximal do estudante, para assim, potencializar o processo de aprendizagem e desenvolvimento. O professor como mediador articula as experiências, conceitos espontâneos e os conhecimentos que circulam na cultura mais ampla, conceitos científicos, que despertam o interesse das crianças.

2 CONCEITO ESPONTÂNEO E CIENTÍFICO

Onde há vida, há inacabamento (FREIRE, 1996, p.50). Somos seres inacabados, abertos à procura, curiosos. Nossa história segue uma dialética de construção, nosso destino não é dado, por isso vivemos em tempos de possibilidades em um permanente processo de busca social. Essa narrativa precisa ser um saber fundante dentro de nossa prática educativa, pois sujeitos se tornam educáveis na medida que se reconhecem inacabados. Segundo Freire (1996, p.58), “não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade”.

Mediante o exposto, não podemos impedir a capacidade do educando de aventurar-se na sua incompletude. Nós, enquanto educadores, conscientes de nossas práticas educativas, não precisamos conter a curiosidade do educando, em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino de conteúdos. Visto que o processo de desenvolvimento de conceitos exige o desenvolvimento de uma série de funções superiores como atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação, a discriminação – os conceitos não podem ser apreendidos pela criança de forma já pronta, previamente configurada antes de sua conquista por ela (VIGOTSKI, 2009, p.246). Cabe ressaltar que, na prática, quando o professor envereda por esse caminho recorre mais à memória da criança do que ao seu pensamento, destinado a uma

assimilação da palavra, não do conceito, em que se verifica uma experiência de impotência da criança perante a tentativa do emprego consciente do conhecimento.

Como dizia Manoel de Barros (p.68, 2015)

“o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.”

Deste modo, Vigotski explica que “esse método de ensino de conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente escolástico de ensino, que substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de esquemas mortos e vazios”, fragmentados. Nesse sentido, o autor expõe, o mundo é visto com sentido e significado, o mundo não é visto simplesmente com cor e forma. Não vemos simplesmente um tronco cilíndrico marrom com folhas triangulares verdes, vemos uma árvore; logo, não se trata de aprender o que é uma árvore decompondo-a em suas partes. Trata-se de, inicialmente, senti-la e compreendê-la, em interação com a vegetação que está ao redor, com os animais que se alimentam de seus frutos, com a interação de diferentes manifestações infantis, o movimento dos corpos infantis no encontro com experiências decorrentes do brincar.

A partir da vivência corporal da criança, do contato de fusão entre corpo e matéria, constitui-se percepções, mais elementares, iminentes por meio dos sentidos. Assim, na infância a criança demonstra que tem os olhos nas mãos; ver com os olhos não basta para uma criança pequena; é preciso tocar (PIORSKI, 2016). Logo “o movimento não se separa da percepção: os processos coincidem quase que exatamente” (VIGOTSKI, 2007, p.26). Pelo tato a criança promove um diálogo com os materiais; ela não apenas vê com todo o corpo, como também ouve com a vibração corporal (PIORSKI, 2016, p.109).

Quando precisa resolver algum problema, sua natureza motora básica é utilizada para definir escolhas. Nesse sentido, diferencia-se do adulto, que toma uma decisão preliminar internamente e na forma de um único movimento coloca o plano em ação. A escolha da criança assemelha-se a uma seleção dos seus próprios movimentos. Desta maneira, ela não ocorre em um processo já internalizado e iniciado prioritariamente na percepção visual, mas nos movimentos (VIGOTSKI, 2007). Podemos usar como exemplo: uma criança bem pequena, que quer brincar com terra,

não escolhe mental e preliminarmente em seu campo visual o que vai construir ou criar; ela inicia a ação no campo motor, realizando o movimento de escolha ao lançar-se no encontro da terra. A criança se orienta pelos vínculos subjetivos que a própria percepção sugere em relação ao objeto (VIGOTSKI, 2009, p.177). As impressões das crianças, relativamente aos objetos, são fundamentais nessa fase; logo, as imagens sincréticas se baseiam no vínculo emocional e subjetivo.

Na lógica do pensamento infantil apenas são possíveis entre os conceitos aquelas relações que sejam possíveis entre os próprios objetos perceptivos; isso ocorre pois há uma relação mais próxima e imediata com os objetos do que com o conceito e o trabalho conceitual dos adultos (VIGOTSKI, 2009, p.382 /383). Isto é, somente o avanço na socialização cultural, passando principalmente pela escola, leva a uma conquista objetiva supra-empírica do mundo. Como exemplo, para elucidar esse fato, podemos destacar uma criança que vê uma bola pequena e uma bola grande, ambas de sabão, tocando a água; ambas se dissolvem na água. Ao perguntar por que as bolas se dissolveram, a criança responde: porque a bola era pequena e a outra bola porque era grande. Esse acontecimento revela que os esquemas sincréticos são também expressões típicas do vínculo empírico e da lógica do pensamento da criança, devido a isso a criança confunde o vínculo entre as suas impressões com o vínculo entre os objetos. Logo, as leis que regem esse pensamento são reais no campo do conceito espontâneo.

Nesse caminho existem conceitos que são desenvolvidos através de uma experiência pessoal da criança, em seu convívio familiar, cotidiano; e outros que são desenvolvidos no decorrer da experiência de aprendizagem escolar. Falamos, respectivamente, dos conceitos espontâneo e dos conceitos científicos.

No fundo, falando do conceito espontâneo, é possível mencionar que o “desenvolvimento de conceitos e o desenvolvimento dos significados das palavras são o mesmo processo, apenas com nome diferente” (VIGOTSKI, 2009, p.268). A palavra desempenha um papel fundamental no pensamento por complexos, pois a palavra é um signo e tem um emprego funcional. Sendo por intermédio da palavra que se torna possível a distinção entre complexo e conceito.

Assim, no momento em que a criança toma conhecimento pela primeira vez do significado de uma nova palavra, começa o processo de desenvolvimento de conceitos espontâneos. Deste modo, Vigotski (2009, 246) afirma que “o conceito é em qualquer nível do seu desenvolvimento um ato de generalização”. Isso ocorre, pois, o

conceito expresso por uma palavra apresenta uma generalização, mas à medida que as palavras evoluem, ou seja, quando uma nova palavra, acompanhada a um determinado significado é apreendida pela criança, nesse início ela é uma generalização do tipo mais elementar, e a proporção que a criança se desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo cada vez mais elevado, reverberando no processo de formação dos verdadeiros conceitos. Assim, os conceitos científicos não podem ser inseridos, como que de fora de seu processo conceitual, na consciência da criança. Pois eles se apresentam, na escola, em diálogo com tipos de generalização elementares e inferiores preexistentes.

Na caminhada da criança podem se precipitar primeiramente os conceitos gerais antes de surgirem os particulares. O exemplo bucólico do conceito “flor”: é desenvolvido pela criança antes do conceito “rosa” (VIGOTSKI, 2009, p. 294). Cada conceito é uma generalização. Contudo as relações de generalidade entre os conceitos são inicialmente inacessíveis à criança. A criança aprende facilmente o significado das palavras mesa, cadeira, sofá, estante, etc. Mas não assimila tão prontamente o significado da palavra mobília. Flagramos que num primeiro tempo os conceitos estão comprometidos por um pensamento concreto. Deste modo, Vigotski (2009, p.363) explica que “nenhum pensamento verbal [mais formal] é possível, uma vez que os conceitos nunca podem ser colocados em nenhuma relação entre si que não seja uma relação concreta”. Em estágios subsequentes, os conceitos começam constituir relações de generalidade, mas em cada fase de uma maneira específica.

Podemos dizer que Vigotski, ao descrever a dialética do conceito científico e do conceito espontâneo, esclarece-nos e inicia-nos no nosso diálogo com a criança. Podemos destacar o exemplo em que a criança é solicitada a completar uma frase (“a criança regou a planta, porque ...”) e ela o faz recorrendo, primeiramente, em seu ponto de desenvolvimento, a uma narrativa (“porque estava frio”), mais do que a um vínculo causal objetivo e físico (VIGOTSKI, 2009, p.274).

Logo, observa-se nesse exemplo que a criança consegue operar espontaneamente com o “porque”, mas não trabalha ainda com a consciência científica dele. Isso ocorre porque a atenção e a subjetividade da criança estão, por assim dizer, depositadas, imersas no objeto, e não voltadas para o seu próprio ato formal de pensar. Dado que é próprio à natureza dos conceitos cotidianos não serem autorrefletidos como conceitos. Esta irreflexão não implica, entretanto, incorreção. A criança, em falas corriqueiras do dia a dia, é realmente capaz de empregar o “porque”

corretamente, mesmo que ainda não tenha consciência do alcance causal indicado pelo conceito. O papel da escola não é tanto trazer a causalidade, importá-la pronta, desde um exterior, à experiência da criança, mas de fazê-la autorrefletida, pela aprendizagem científica, como uma relação subjacente e crucial na realidade concretamente conhecida da criança. A curiosidade espontânea que resulta em um certo saber de senso comum, intensifica-se, mas, sobretudo, se “rigoriza”, tanto mais epistemológica ela vai se tornando (FREIRE, 1996, p.34).

Entretanto, deve-se destacar que a criança precisa aprender a desenvolver o próprio conceito espontâneo para que um processo de aprendizagem do conceito científico possa ser introduzido em colaboração (VIGOTSKI, 2009, p. 343), num encontro de processos de aprendizagens. Nesse sentido, para a criança tomar consciência desse conceito e aplicá-lo voluntariamente, deve existir uma relação de colaboração entre o professor e a criança, pois ela apoia-se nas experiências que está vivenciando com o professor e passa a agir por imitação.

Assim Vigotski ressalta que “só se pode tomar consciência do que existe... só se pode subordinar a si mesmo uma função atuante... o desenvolvimento de conceitos espontâneo deve atingir um determinado nível para que a criança possa aprender o conceito científico e tomar consciência dele” (VIGOTSKI, 2009, p. 349). Assim, quando a criança aprende algo novo, o processo de desenvolvimento de um conceito não se conclui; está apenas começando; e é gradualmente que ocorre o desenvolvimento interno conceitual pertinente.

Por isso, é necessário que primeiro transcorra um trabalho (em geral o meio social se ocupa disso) do pensamento espontâneo, para que com a colaboração do professor a criança consiga ir tomando consciência do conceito, e poder aplicá-la a novos usos. O domínio mais elevado do conceito científico tem a vocação de influenciar, alavancar, os conceitos espontâneos constituídos anteriormente. “Tal domínio leva à elevação do nível dos conceitos espontâneos, que são reconstruídos sob a influência do fato de que a criança passou a dominar conceitos científicos” (VIGOTSKI, 2009, p. 343). Mediante isso, não podemos conceber a formação e o desenvolvimento de conceitos senão em termos estruturais. Pois, se a criança tomou consciência significa que apreendeu alguma coisa na estrutura superior, referente à tomada de consciência e ao domínio no campo de alguns conceitos; logo, ela transfere a estrutura uma vez constituída para os conceitos elaborados anteriormente. Os conceitos científicos estendem a objetividade dos conceitos espontâneos, mais

objetos no mundo, agudizam esta objetividade dentro de cada coisa, inauguram novas relações entre elas e reorganizam em aspectos objetivos inéditos as antigas relações.

Logo, os conceitos científicos não se desenvolvem exatamente como os espontâneos, eles se constituem no processo de aprendizagem escolar por via inteiramente divergente que no processo de experiência pessoal da criança. Suas motivações internas também são distintas. Entretanto, eles estão entrelaçados ao tecido de conceitos infantis espontâneos, que preparam o caminho da formação cognitiva científica. Pode-se dizer que naquilo em que os conceitos científicos são fortes, os espontâneos são fracos; a força do conceito espontâneo acaba sendo a fraqueza dos conceitos científicos.

Onde o conceito espontâneo se desenvolve de uma propriedade mais elementar e inferior às superiores, os conceitos científicos se desenvolvem da propriedade mais complexa e superior para as mais elementares e inferiores. Esse fator é fundamental, pois o conceito espontâneo abriu caminho para que o conceito científico, para que essa iniciação de cima para baixo pudesse crescer. Uma vez criadas as estruturas indispensáveis ao surgimento das propriedades mais elementares e inferiores, o trabalho do conceito científico pode iniciar. Essa subsunção dialética pela ação da escola, privilegiadamente, e tanto quanto a escola, mesmo que espontaneamente e não refletidamente, dá lugar à complexidade dessas relações entre conceitos cotidianos e conceitos científicos. Podemos dizer, também a escola amplia sua participação no desenvolvimento do sujeito, dá lugar a esse processo complexo com mais penetração (subjetivação) e mais largueza (maior proveito conceitual), se ela o faz reflexivamente.

Cabe ressaltar, que: os conceitos espontâneos percorrem rapidamente o caminho superior aberto pelos conceitos científicos; a apreensão do conceito científico antecipa o caminho do desenvolvimento, ou seja, melhora alguma área do desenvolvimento não percorrida pela criança.

O vínculo dessas duas naturezas diametralmente opostas se fortifica na zona de desenvolvimento imediato e atual, visto que o que a criança faz hoje em colaboração, amanhã conseguirá fazer sozinha.

Assim, os conceitos só amadurecerão ao longo da idade escolar, quando atingirão o nível superior de seu desenvolvimento. Mesmo na idade escolar as crianças operam com conceitos não conscientizados e não arbitrários, denominados de pré-conceitos. O pré-conceito é uma abstração do número a partir do objeto e uma

generalização das propriedades numéricas. Já o conceito é uma abstração a partir do número e uma generalização fundada das relações entre os números (VIGOTSKI, 2009, p.372).

Portanto, os conceitos científicos não são assimilados nem decorados pela criança, mas surgem e se constituem por meio de uma intensa atividade do seu próprio pensamento, por um percurso histórico-cultural, em desenvolvimento e inacabado (VIGOTSKI, 2009, p.260).

Falamos, assim, agora de conceitos conscientizados (autorrefletidos), arbitrários (com maior iniciativa sobre as percepções se sobre a linguagem) e que alcançam ou alavancam formações de sistemas (inter-relações entre eles que exprimem uma objetividade de vasto mundo). Diferente do conceito espontâneo que são inconscientes, não arbitrários e pontualmente objetivos ou perceptivos, com graus mais regionais de generalização.

“O conceito espontâneo da criança depende inteiramente da aprendizagem e do desenvolvimento, dominante na idade pré-escolar, e que por ele é definido como tipo transitório espontâneo correspondente de aprendizagem, que organiza a transição do tipo espontâneo de aprendizagem em tenra idade para o tipo respondente de aprendizagem em idade escolar” (VIGOTSKI, 2009, p.388).

Ao refletir sobre esse trecho compreendemos um diálogo com o ensino-aprendizagem de Freire (1996, p.31), que nos revela que não há uma ruptura entre os saberes pela experiência e os saberes metodicamente rigorosos; o que ocorre é uma superação, e, então, a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, muito pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Por isso mesmo a prática educativa precisa respeitar os saberes da criança, pois a superação da curiosidade ingênua reverbera na curiosidade epistemológica.

Para entendermos esse processo (em que ambos, os conceitos espontâneos e científicos, deslocam-se pela via da aprendizagem e do desenvolvimento), recorreremos ao exemplo da linguagem escrita, que requer para o seu transcurso um desenvolvimento mínimo de um alto grau de abstração. Pois é uma linguagem, por assim dizer, de pensamento: linguagem de representação desprovida da fala do som material. Assim, a linguagem escrita é apenas pensada e não pronunciada. Vigotski explica que esse aspecto “constitui a maior dificuldade com que se defronta a criança no processo de apreensão da escrita”. Diferentemente da fala, cujo emprego e

assimilação, são inconscientes, os signos da linguagem escrita são assimilados pela criança de forma arbitrária e consciente (VIGOTSKI, 2009, p. 318).

Vale ressaltar que o aprendizado da aritmética, da gramática, das ciências naturais, etc. – não se inicia, usualmente, no momento em que as respectivas funções estão maduras. Ao contrário, a aprendizagem se apoia em processos psíquicos imaturos. Deste modo a criança antes de ingressar na escola já domina, como falante, praticamente toda gramática da língua falada. No entanto, essa atividade foi assimilada de modo puramente estrutural, tal como a composição fonética da palavra. Por isso, pode-se dizer que a criança domina certas habilidades do campo da linguagem, mas não sabe que as domina. Essas operações são inconscientes. Isso é observado quando pedimos à criança pequena que produza uma combinação de sons; cl, por exemplo; descobriremos que ela não o fará voluntariamente; pois essa articulação arbitrária é difícil para ela. Mas dentro de uma estrutura como, por exemplo, a palavra bicicleta, ela pronuncia livre e involuntariamente o som. Isso manifesta o fato de que ela domina tais operações espontaneamente, contudo não consegue fazer de modo consciente e arbitrário, o que faz de forma não arbitrária.

Assim, no processo de aprendizagem escolar a gramática e a escrita ocupam um papel fundamental no desenvolvimento da criança, a tomada de consciência, onde a criança passa a operar voluntariamente, pois toma conhecimento de sua própria atividade na produção de sons, e começa a pronunciar cada elemento isolado da estrutura sonora, como na escrita a criança toma consciência que a palavra bicicleta é formada pelos sons b-i-c-i-c-l-e-t-a (VIGOTSKI, 2009, p. 321). Deste modo, Vigotski revela que “tanto a gramática como a escrita dão à criança a possibilidade de projetar-se a um nível superior no desenvolvimento da linguagem”.

Nesse caminho, o desenvolvimento da tomada de consciência e da arbitrariedade pode não coincidir com o programa de gramática aplicado nas escolas. Pois existe uma fundamentação vigotskiana que incide da seguinte maneira: no momento da assimilação de algum conceito científico, o desenvolvimento desse conceito não é finalizado, mas apenas se inicia; a curva do desenvolvimento não coincide com a curva do aprendizado do programa escolar. A aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento, assim, a criança adquire certos hábitos e habilidades em uma área específica antes de aprender a aplicá-los de forma arbitrária e consciente.

No que tange ao desenvolvimento intelectual das crianças, Vigotski relata que a tomada de consciência, a apreensão, o pensamento abstrato – são estruturas interiores que seguem a sua sequência lógica de desencadeamento e são desenvolvidos em todas as aulas, não obedecendo a um sistema dividido em matérias como ocorre no programa escolar das disciplinas, modelo cartesiano (MORIN, 2009). Assim, Vigotski evidencia que é um processo complexo, quando se estuda essa ou aquela disciplina, pois ocorre a interdependência e interligação da base comum a todas as funções psíquicas de tipo superior, o desenvolvimento da atenção arbitrária e da memória lógica, do pensamento abstrato e da imaginação científica, a tomada de consciência e a apreensão (VIGOTSKI, 2009, p. 326).

A tomada de consciência e arbitrariedade na aprendizagem são eixos essenciais na formação das funções superiores psíquicas; desenvolvendo-se com mais ênfase no processo de aprendizagem escolar que aproveita a zona de desenvolvimento próximo. Como a aprendizagem pode interferir no curso do desenvolvimento, ela organiza o processo sucessivo de seu desenvolvimento e determina o seu destino. Por isso a aprendizagem e o desenvolvimento são âmagos na formação de conceito científicos.

3 ZONA DE DESENVOLVIMENTO

Tomamos como objetivo valorizar o verdadeiro caminho potencializador da aprendizagem junto ao desenvolvimento, desde a tenra infância; e sentimo-nos envolvidos por uma nova proposta pedagógica, democrática e desconstrutora das relações verticais de poder, que fazem o adulto se exercer como dominador da criança. Vemos que na contemporaneidade essas relações, que só se orientam em um único sentido, passam a ser questionadas como processo de socialização (BARBOSA, 2009, p. 15). Nesse sentido, estudos e conhecimentos científicos sobre o bebê indicam que, desde muito pequeno, mesmo antes do nascimento, ele está mantendo relação com o mundo (BARBOSA, 2009). Assim, as crianças já interagem, exploram, observam, relaciona-se, tocam, pensam, ou seja, sempre muito ativas em suas interações. Pois, como revela Clarice Cohn (2005, p.5), “as crianças não sabem [simplesmente] menos, elas sabem outras coisas”. Contudo, anteriormente, não se concebiam as manifestações de subjetividade infantil (BARBOSA, 2009).

Em consonância a essa questão, Lea Tiriba (2018, p. 256) destaca que “precisamos nos guiar por outras ideias e não mais por aquelas que, pela condição etária, as crianças estariam em fases do desenvolvimento que são inferiores e, portanto, precisam ser o tempo todo guiadas”, submetidas a rotinas que freiam seus movimentos de interação com o mundo natural e que as impõe a um unificado ritmo de “trabalho” (FALK, 2016, 79). Tínhamos as crianças impedidas de brincar livremente, em contraponto com o fato histórico de que os homens sempre brincaram e se constituíram pelas atividades lúdicas (TIRIBA, 2018.).

Segundo Vigotski, a maturação biológica depende da interação da criança com o meio externo e a cultura na qual ela está inserida (REGO, 1995). Logo, num processo contínuo e cultural a aprendizagem e o desenvolvimento se entrelaçam (VIGOTSKI, 2007, p. 95). Nesse sentido, o autor relata que um fato empiricamente estabelecido e bem conhecido é que o aprendizado deve ser combinado com o nível de desenvolvimento, assim seria bom que se iniciasse o ensino da leitura, escrita e aritmética numa faixa etária específica. Entretanto, o autor ressalta que não podemos nos limitar meramente à determinação de níveis de desenvolvimento; não podemos nos limitar meramente a descrever o desenvolvimento de acordo com os níveis de escolarização seria impróprio (REGO, 1995, p. 75).

O ponto de partida dessa discussão é o fato de as crianças aprenderem muito antes de chegarem à escola. No convívio com as primeiras pessoas do seu grupo social a criança começa a interagir; logo, qualquer situação de aprendizado tem uma história prévia. Mesmo compreendendo essa questão Vigotski explica que durante muito tempo pesquisadores levaram sempre em consideração, nos estudos sobre o desenvolvimento mental, apenas o nível de desenvolvimento real; ou seja, aquilo que a criança consegue fazer sem ajuda. Logo, eram apresentados às crianças testes ou tarefas pelos quais o desenvolvimento mental era julgado, com base, apenas, no que a criança conseguia resolver sozinha. Todavia, caso a criança conseguisse resolver o problema depois de disponibilizarem pistas ou mostrarem o caminho para solucioná-lo, ou mesmo, se ela resolvesse em colaboração com outra criança, esse processo de solução do problema não era visto como indicativo do seu desenvolvimento mental (VIGOTSKI, 2007, p.96).

Entretanto, Vigotski (2009, p.329) explica que é preciso agir de acordo com o nível de desenvolvimento da criança e que “a possibilidade maior ou menor de que a criança passe do que sabe fazer sozinha para o que sabe fazer em colaboração é o

sintoma mais sensível que caracteriza a dinâmica do desenvolvimento e o êxito da criança”. Por isso o momento mais determinante na relação da aprendizagem e do desenvolvimento são intensificados na zona de desenvolvimento próximo, que funciona como um campo de transição acessível à criança, alicerçando o fundamental da aprendizagem que é justamente o fato de que a criança aprende o novo. A zona de desenvolvimento proximal é:

“...a distância entre o nível de desenvolvimento real (aquilo que a criança faz por si mesma), que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (2007, p.97).

Com intuito de exemplificar esse trecho consideraremos uma criança de quatro anos que amarra o cadarço do tênis sozinha e outra que apresenta a mesma idade, mas que precisa de orientação. Nesse exemplo, podemos analisar que uma criança estaria exibindo o seu nível de desenvolvimento real; e a outra estaria externando o seu nível de desenvolvimento potencial. Assim sendo, as funções que já amadureceram enquadram-se no nível de desenvolvimento real. Logo, o que define a zona de desenvolvimento proximal são aquelas funções que ainda não amadureceram, que estão em processo de maturação, determinada por problemas que a criança precisa de assistência para resolvê-los (VIGOTSKI, 2007, p.98).

Sabemos que a criança em colaboração sempre pode fazer mais do que sozinha. Ao mesmo tempo é verdade dizer que a criança só pode imitar o que se encontra na zona das suas próprias potencialidades intelectuais. Vemos claramente na escola que a criança aprende o que não sabe fazer sozinha, mas vem a ser acessível com a colaboração de um professor ou de um colega, ou do próprio ambiente.

Dentro desse contexto convidamos a uma reflexão sobre as tentativas e intervenções de acelerar o curso do desenvolvimento, onde crianças, muitas vezes ainda bebês, são colocadas em posturas e atividades que não dominam, nem controlam; o que desorganiza o processo de elaboração das etapas posteriores (FALK, 2016, p. 48). Sendo impostas alguma tarefa ainda difícil de ser executada. A criança conta cada vez menos com possibilidades de realizar o movimento espontâneo nas atividades e funções desejadas para o seu nível de desenvolvimento.

Assim, ao invés de as crianças se sentirem mais confiantes e seguras, acabam se tornando mais inseguras e desajeitadas.

Por este viés, consolida-se o fato de que a aprendizagem deve apoiar-se nas funções ainda não amadurecidas, na zona de desenvolvimento imediato; isso liberta as escolas do velho equívoco segundo o qual o desenvolvimento deve percorrer os ciclos, preparar a criança para receber o conteúdo; em analogia, preparar inteiramente o solo em que a aprendizagem vai construir o seu edifício (VIGOTSKI, 2009, p.332). Essa falsa abordagem estende-se aos pedólogos que se orientavam por aquilo que a criança podia fazer sozinha em seu pensamento, ignorando a zona desenvolvimento imediato, e, com isso, não levavam em conta, simplesmente, que o ensino deve fazer o conhecimento avançar.

Diante dessas considerações, abrimos um pequeno adendo para a uma reflexão sobre as avaliações das escolas na atualidade, não sendo o ponto principal da discussão desse trabalho, e compreendendo que outros fatores precisam ser evidenciados para uma fundamentação mais ampla sobre esse tema. Entretanto, cabe ressaltar, que “os sistemas de avaliação pedagógica vêm se assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar por democráticos” (FREIRE, 1996, p.44). Notificam e pontuam o que as crianças conseguem fazer sozinha e o que elas ainda não conseguem, mas não consideram o seu nível de desenvolvimento próximo. As avaliações, e relatórios, que por diversas vezes, não valorizam a potência da criança, o que ela faz em colaboração; e o processo de construção da sua tomada de consciência. Quando o docente escolhe guiar-se pela zona de desenvolvimento próximo, consegue analisar todo o processo vivenciado pelas crianças no decorrer da sua aprendizagem, valorizando-o. Cada sutileza manifestada pelas crianças nesse processo de aprendizagem passa a ser encarada pelo professor da Educação Infantil como um momento único e importante para o desenvolvimento infantil.

Em linhas gerais, no que tange ao ensino, Vigotski (2009, p.334) enfatiza que seria totalmente desnecessário o ensino se pudéssemos considerar apenas o que já está maduro no desenvolvimento; nem faria sentido utilizar a terminologia de “ensino-aprendizagem”, incorporada por Paulo Freire na educação, se o próprio processo de ensino e aprendizagem não fosse fonte de desenvolvimento e surgimento do novo.

Atento a este aspecto, Vigotski explica que a natureza puramente social dos processos de desenvolvimento da função psíquica superiores se exprime no desenvolvimento cultural da criança, cuja fonte são a colaboração e aprendizagem.

Para acompanhar o estado dinâmico do desenvolvimento, podemos utilizar esse método de zona de desenvolvimento proximal, pois ele não só dá conta dos ciclos e processos de maturação que já foram completados, como também daqueles processos que estão começando a amadurecer e a se desenvolver. De acordo com Vigotski:

“O estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis de desenvolvimento, real e zona de desenvolvimento proximal” (2007, p. 98).

Pensar na utilização reflexiva da descoberta da zona de desenvolvimento proximal nas instituições de educação é repensar o aprendizado. A zona de desenvolvimento proximal nos capacita a propor uma nova fórmula de vivenciar o aprendizado, de qualidade, que potencializa, sendo aquele que se adianta ao desenvolvimento. Porque “o aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento que já foram atingidos é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança” (VIGOTSKI, 2007, p.102). Por esse caminho, Vigotski afirma que o processo de desenvolvimento não coincide com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial. Por isso, a aprendizagem é um momento necessário e universal, para que se desenvolva nas crianças características humanas formadas historicamente. Assim sendo, um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, na interação de um sujeito com outros, o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento. Portanto, uma vez internalizados esses processos, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento.

Considerações finais

De um modo geral, o presente estudo aponta para o fato de que o conhecimento e o manejo da teoria histórico-cultural no que tange a formação de

conceitos e o processo de desenvolvimento e aprendizagem podem contribuir, instrumentalizando o docente, dando-lhe condições de modificar sua prática em prol de propostas educativas que façam sentido na vida da criança. Como professores, precisamos estar atentos às demandas de uma educação para a vida; e se tratando de crianças da Educação Infantil, precisamos contribuir para formar sujeito críticos, que discutam sobre as transformações da sociedade, que se posicionam e que intervenham na realidade.

As crianças, em suas brincadeiras, em seus modos de falar, comer, andar, desenhar, não apenas incorporam, mas se apropriam (com o corpo, a mente e a emoção) daquilo que as suas culturas lhes propiciam, além de investigarem e questionarem, criando, a partir das tradições recebidas, novas contribuições para as culturas existentes (BARBOSA, 2009, p.16).

Quando não nos guiamos pela condição etária, e sim pelos conceitos espontâneos e virtualidades abertas pela aprendizagem e pelo outro cultural, pelos movimentos de descobertas e potencialidades sociais das crianças, podemos abrir mão de relações verticais de poder, nas quais o professor precisa ficar explicando até a criança entender. O respeito à iniciativa da criança – e a sua liberdade de movimentação no ambiente, bem como a sua manipulação e interrogação dirigida a fenômenos e elementos do meio – faz parte de uma prática pedagógica que orienta a criança a um empoderamento em favor de sua autonomia e formação de identidade. Segundo Freire (1996, p.31) o “respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.

REFERÊNCIAS

AMABIS, José Mariano. A premência da educação científica. Educação científica e desenvolvimento: o que pensam os cientistas/ José Mariano Amabis - Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, 2005.

BARBOSA, Maria Carmem Silveira (Consultora). Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para reflexão sobre orientações curriculares. Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para construção de orientações curriculares para a Educação Infantil. BRASIL. MEC. SEB. UFRGS. Brasília, http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_seb_praticas_cotidianas.pdf. Acesso em agosto de 2020. Disponível.

BARROS, Manoel de. Meu quintal é maior do que o mundo [recurso eletrônico] / Manoel de Barros ; 1. ed. - Rio de Janeiro : Objetiva, 2015.

BATTISTI, C. A. A Natureza do Mecanismo Cartesiano. PERI, v. 02, n. 02, p. 28-46, 2010.

BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação/ Walter Benjamin; tradução, apresentação e notas de Marcus Vinicius Mazzari; posfácio de Flávio Di Giorgi. 2.ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.

_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.

_____. Referencial curricular nacional para a Educação Infantil/ Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF, 2023.

CARVALHO, I. C. M. Educação Ambiental Crítica: nomes e endereçamentos da educação. In: P. P. LAYRARGUES. Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental;). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GUIMARÃES, M. Educação Ambiental Crítica. In: P. P. LAYRARGUES. Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental;). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004.

_____. A formação de educadores ambientais. 3 ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2007.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o sabe de experiência. Revista Brasileira de Educação, Campinas, nº 19, p. 20-28, jan./fev./mar./abr. 2002.

LOUREIRO, C. F. B. Premissas teóricas para uma educação ambiental transformadora. Ambiente e Educação, Rio Grande, 8: 37-54, 2003.

LOUREIRO, C. F. B. Cidadania e meio ambiente/ Carlos Frederico Loureiro-Salvador: Centro de Recursos Ambientais, 2003.

LOUREIRO, C. F. B. Educação Ambiental transformadora: nomes e endereçamentos da educação. In: P. P. LAYRARGUES. Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental;). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004.

LOUV, Richard. A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do transtorno do deficit de natureza/ Richard Louv; [tradução Alyne Azuma, Cláudia Belhassof], 1.ed. São Paulo: Aquariana, 2016.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2003.

MARX, K; ENGLES, F. Textos sobre educação e ensino. Trad. Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Editora Moraes, 2004.

MENEZES, Luís Carlos de. Cultura científica na sociedade pós-industrial. Educação científica e desenvolvimento: o que pensam os cientistas/ Luís Carlos de Menezes - Brasília: UNESCO, Instituto Sangari, 2005.

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento/ Edgar Morin; tradução Eloá Jacobina.- 16ªed.-Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.

OLIVEIRA, Marta Kohl de Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico/ Marta Kohl de Oliveira. — 1. ed. — São Paulo: Scipione, 2011. (Coleção Pensamento e ação na sala de aula)

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Registros na educação infantil: Pesquisa e prática pedagógica/ Luciana Esmeralda Ostetto (org). — Campinas , SP: Papirus, 2017.

PIORSKI, Gandhy. Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário e o brincar/ Gandhy Piorski – São Paulo: Peirópolis, 2016.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico – 2 ed. – Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013. 277p.

REGO, Teresa Cristina Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação I Teresa Cristina Rego.- Petrópolis, RJ : Vozes, 1995.

REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. Editora Brasiliense: Coleção Primeiros Passos. São Paulo, 2004.

RINALDI, Carla. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender/ Carla Rinaldi; Tradução de Vania Cury – 10ª ed—Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2020.

SETUBEL, M. A. Educação e Sustentabilidade: princípios e valores para a formação de educadores. São Paulo. Peirópolis. 2015.

TIRIBA, Léa. Educação Infantil como direito e alegria/ Léa Tiriba. -1ªed.- Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2018.

VIGOTSKI, Lev Semenovich, A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores/ L. S. Vigotski; organizadores Michael Cole... [et al.]; tradução José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. -7ª.ed.- São Paulo: Martins Fontes, 2007.

_____. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução: Paulo Bezerra. 2 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

_____. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem/ Lev Semenovich Vigotski, Alexander Romanovich Luria, Alex N. Leontiev; tradução de: Maria da Pena Villalobos. – 11ª edição - São Paulo: ícone, 2010.

_____. Imaginação e criatividade na infância: ensaio de psicologia; [tradução João Pedro Fróis], 1ª.ed.- Dinalivro, 2012.